

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СПОРТ-СОҒЛОМЛАШТИРИШ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Рахматов Баёзиддин Камолиддинович

Сурхондарё вилояти Денов тумани 3-умумий ўрта таълим мактаби
жисмоний тарбия фан ўқитувчиси

Аннотация: Таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт, соғломлаштириш тадбирларини такомиллаштириш уларнинг ёш авлодни жисмонан баркамол инсон қилиб тарбиялашда катта аҳамият касб этади. Ушбу мақолада таълим муассасаларида жисмоний тарбия ва спорт, соғломлаштириш тадбирлари хисобланган эрталабки бадан тарбия, жисмоний тарбия дарслари, спорт тўғаракларидаги машғулотлар, спорт мусобақалари ва байрамларида ҳамда жисмоний машқ билан мустақил шуғулланиш ва табиат омиллари ёрдамида чиниқиб бориш масалалари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: жисмоний тарбия, бадан тарбия, спорт, мустақил шуғулланиш, спорт тўғараклари, мусобақалар.

Аннотация: Важную роль в воспитании подрастающего поколения как физически здоровых людей будут играть совершенствование физического воспитания и спорта, оздоровительные мероприятия в учебных заведениях. В статье рассматриваются занятия физкультурой и спортом в образовательных учреждениях, утренняя физкультура, занятия физкультурой, спортивные секции, спортивные соревнования и праздники, а также самостоятельные упражнения и тренировки с помощью природных факторов.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическое воспитание, спорт, самостоятельная практика, спортивные секции, соревнования.

Annotation: An important role in the upbringing of the younger generation as physically healthy people will be played by the improvement of physical education and sports, and recreational activities in educational institutions. The article deals with physical education and sports in educational institutions, morning physical education, physical education, sports sections, sports competitions and holidays, as well as independent exercises and training using natural factors.

Keywords: physical education, physical education, sports, independent practice, sports clubs, competitions.

Мамлакатимизда ёшларни жисмонан соғлом ва ақлан етук бўлиб тарбиялашда ҳар бир вилоят ёшлари ўртасида дўстлик, ҳамкорлик ва ўзаро бирдамлик ришталарини боғлаш мақсадида уч босқичли спорт мусобақалари ва байрамлари ташкил этилган. Мактаб ўқувчилари ўртасидаги мусобақалар

“Умид нихоллари”, касб-хунар коллежлари талабалари ўртасида спорт мусобақалар “Баркамол авлод” спорт ўйинлари ҳамда олий ўқув юртлари талабалари ўртасида “Универсиада” спорт мусобақалари ташкил этилди ва доимий равишда навбат билан ҳар бир вилоятларда ўтказилиб келинмоқда. Бу мусобақалар замирида асосан ўқувчи ёшларининг жисмоний баркамоллигини ошириш, меҳнат ва муҳофаа ишларига лаёқатли қилиб тарбиялаш, энг муҳими соғлом турмуш тарзи кўникмаларини шакиллантиришда жисмоний тарбия ва спортдан мақсадли фойдаланиш мужассамлаштирилган. Кун тартибидаги жисмоний тарбия тадбирлари ўқувчи ва талабаларни соғломлаштириш ва жисмоний ривожлантириш жараёни узлуксизлигини таъминлаш мақсадида ўқув юртларида ўқувчи ва талабалар кун тартибида жисмоний тарбия тадбирлари белгиланади ва амалга оширилади.[1]

Кун тартибидаги тадбирлар мазмуни Жисмоний тарбия дастури асосида тузилади ва режалаштирилади. Жисмоний тарбия тадбирларини ташкил этишда жисмоний маданият жамоаси ташкилотчилик ва раҳбарлик вазифасини бошқаради. Жисмоний тарбиянинг кун тартибидаги тадбирлари ўқувчи ва талабаларни жисмоний ривожланишга соғлиғинимустаҳкамлашга ва чиниқтиришга ақлий қобилиятларни оширишга, тартиб интизомни мустаҳкамлашни амалга оширади. Жисмоний тарбия тадбирларини мунтазам ўтказиб бориш ўқувчи ва талабаларни ўзини —ўзи назорат қилиш, кун тартибига риоя қилиш ҳамда фаоллигини мустаҳкамлашга ўргатади. Жисмоний тарбия тадбирлари ўқув юртларининг таълим ва тарбиявий ишлари шаклларида бўлиб ўқув машғулотлари билан мувофиқ ҳолда ташкил этилиши керак. Жисмоний тарбия жараёнида ўқитувчилар ўқувчиларни ҳаракатларга ўргатиш ва жисмоний машқлар техникасини эгаллашда таълим услублари ёрдамида таълим босқичлари вазифаларни ҳал этадилар. Таълим муассасаларида жисмоний машқларга ўргатиш жараёни таълим тамойиллари ва услубларини тўғри ташкил этилишига боғлиқ. [2]

Жисмоний тарбияда таълим жараёни ўқувчи ва талабаларни жисмоний тарбия ва спортга оид махсус билимлар билан қуроллантириш ҳамда жисмоний машқлар ва ҳаракатлар техникаси, малака ва кўникмасини ҳосил қилиш вазифаларини ҳал этади. Жисмоний тарбияда шуни кўриш мумкинки, машқларни кўп маротаба ҳар хил талаблар асосида такрорлаш ва мустаҳкамлаш жисмоний машқлар техникаси бажаришда ҳечбир қийинчилик бўлмаслигини таъминлайди. Бу билан ҳаракат малака ва кўникмалари такомиллашиб боради. Жисмоний ва спорт тайёргарлигининг асослари. [3]

Жисмоний тарбия ва спорт машғулотларида тайёргарликнинг ҳар хил турлари (техникавий, тактик, назарий, руҳий-иродали, жисмоний). Жисмоний тайёргарлик умумий ва махсус жисмоний сифатлар: куч, тезкорлик,

чидамкорлик, эпчиллик, эгилувчанлик: ёшига қараб табиий ривожланишда ўзгариш. Жисмоний ривожланиш сифатида асосий воситалар ва режалар қонуниятини таъкидлаш. [4]

Оммавий спорт ва юқори натижалар спорти, уларнинг мақсади ва вазифаси. Спорт машғулотлари ва уни айрим қисмларини тўлиқ жараёндан тузилиши. Спорт машғулотлари усулларининг негизи. [5]

Спорт тайёргарлигини режалаштириш ва ташкилий тадбирлар. Машқ бажариш машғулотлар тузилишининг яхлитлиги асоси. Эрталабки бадан тарбия машқлари. Ўқув машғулотларгача ўтказиладиган эрталабки гимнастика-таълим муассасасида ҳар куни дарслар бошлангунча ўтказиладиган жисмоний машқлардир. Машғулотларгача бўладиган гимнастика асосан тарбиявий ва соғломлаштириш масалаларини ҳал этади. Очиқ ҳавода ўтказиладиган машқлар ўқувчи ва талабалар организмни чиниқтиришга ҳам ёрдам беради. Эрталабки бадан тарбия машғулотлари ўқувчиларда тартиб интизомни ҳам тарбиялайди. Бу машғулотлардан сўнг ўқув кунини уюшган ҳолда бошлаш амалга оширилади. [6]

Эрталабки бадан тарбия машғулотларида ўқувчилар жисмоний тарбия дарслари жараёнида ўрганган умуривожлантирувчи машқларни бажарадилар. Эрталабки бадан тарбия машғулотларига шифокор таъқиқламаган ўқувчиларнинг барчаси қатнашадилар. [6]

Эрталабки бадан тарбия машғулотларига директор ва ўқув ишлари директор ўринбосари раҳбарлик қилади. Машғулотни жисмоний тарбия ўқитувчилари олиб борадилар. Шу билан бирга ёшлар уюшмаси аъзолари ва фаол спортчи ўқувчилар ҳам машғулотларни ташкил этишда иштирок этадилар. Умумий жисмоний тайёргарлик ва спорт тўғарақлари. иложи борича кўпроқ ўқувчи ва талабаларни, шу жумладан, жисмоний ривожланишда бир оз оқсаётган болаларни ҳам жалб этиш лозим. [7]

Спорт тўғарақларининг раҳбарлари муайян спорт турининг машғулотларини ўтказиш услубиятини, ўқувчи ва талабалар билан олиб бориладиган машғулотларнинг ўзига хослигини яхши билишлари керак. Ўқувчи ва талабаларнинг жисмоний ривожланиши ҳамда жисмоний тайёргарлигини ва ёш, жинс хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда улар махсус спорт муассасаларидаги жисмоний тайёргарлик ва спорт тўғарақларига жалб этилади. [8]

Спорт машғулотларини тўғри ташкил этиш ва бошқаришда, спорт турлари билан шуғулланишида организми ривожланишининг ҳамда спорт натижаларини кўрсатишни ижобий натижаларига эришиш мумкин. Умумий жисмоний тайёргарлик тўғарақлари ўқувчи ва талабаларни жисмоний ривожлантиришни таъминлаб тўғарақ машғулотлари иш фаолияти, йил

давомига қуйидагича режалаштириш мумкин. Кузда — ҳаракатли ва спорт ўйинлари, енгил атлетика, қишда—қишки спорт турлари, гимнастика, кураш машғулоти, баҳорда — кросс тайёргарлиги, спорт ўйинлари, ёзда—сузиш машғулоти ўтказилади. Умумжисмоний тайёргарлик машғулоти жисмоний тарбия асосида ташкил этилади. Мусобақалар ва спорт байрамларида ўқувчи ва талабаларнинг умумий жисмоний тайёргарлиги назорат қилиб борилади. Тўғараклар аъзолари 15 — 20 кишидан иборат бўлиши мумкин. Гуруҳлар ёши, жинси ва жисмоний тайёргарлиги бир ҳил даражадаги ўқувчи ва талабалардан сараланади. Тўғарак машғулоти хафтасига бир ёки икки марта ўтказилади.[9]

Ҳар бир машғулоти 60 минут атрофида бўлиши мумкин. Жисмоний тайёргарлик гуруҳларига гуруҳ сардорлари тайинланиб улар мураббийларга ёрдам берадилар. Ўқув юртида спорт турлари бўйича тўғараклар ҳам фаолият кўрсатиб, бу тўғаракларга жисмоний тайёргарликка эга, шахсий қизиқишлари ва жисмоний қобилиятли бўлган ўқувчи ва талабалар жалб этилади. Спорт тўғараклари жисмоний тарбия дастури асосида иш олиб борадилар. Спортчи ўқувчиларни жисмоний тайёргарлиги гуруҳ машғулоти ва спорт мусобақалари, байрамларида назорат қилиб турилади.[10]

Тўғарак машғулоти хафтасига 3 — 4 марта ташкил этилиб, 60 — 90 минут давомида ўтказилади. Спорт тури бўйича зарурий жиҳозлар ва мутахассис тарбиячиларнинг мавжудлиги ҳамда машғулоти ўтиш жойлари талабга жавоб бериши шароитида ҳам малакали спортчилар тайёрлаш имконини беради. Сайрлар, экскурсиялар, юришлар. Сайрлар, экскурсиялар ва сайёҳлик юришлар катта таълим ва тарбия аҳамиятга молик. Чунки бу жараёнда ўқувчи ва талабалар табиат, жонажон ўлка ва унинг диққатга сазовор жойлари билан танишадилар. Бу тадбирлар юриш, югуриш ва ўйин малакаларининг такомиллаштишига ёрдам беради, организмни чиниқтиради ва соғлиғини мустаҳкамлайди ҳамда юриш—туриш, ўз—ўзига хизмат қилиш, жойни мўлжалга олиш ва хоказо кўникмаларни эгаллашга имкон яратади.[11]

Шунингдек, улар жамоани қарор топтириш ва мустаҳкамлашда, дўстлик, ўртоқлик ҳиссини тарбиялашда бебаҳо аҳамият касб этади. Бу тадбирлар ёрдамида ўқувчи ва талабалар табиатнинг соғломлаштирувчи кучлари куёш, сув, ҳаво ёрдамида чиниқиб борадилар, мамлакатимизнинг табиати ва тарихий обидалари ҳақида тушанчага эга бўлиб борадилар. Сайёҳлик юришлар давомида ўқувчи ва талабаларда ҳаётининг зарур жисмоний ҳаракатлар юриш, югуриш, сакраш, тирмашиб чиқиш, ошиб ўтиш, малака ва кўникмалари шаклланиш билан бирга табиат омиллари ёрдамида чиниқиш ва сув муолажалари сузиш, чўмилиш билан қабул қилишни амалга оширадилар. Ўқувчи ва талабаларда сайёҳлик юришларида керакли жиҳозлардан фойдаланиш

ҳаракатланиш усуллари дала жойларида овқатланиш ва дам олиш, ўйинлар билан маданий хордиқ чиқариш ва спортга доир тадбирлари ўтказилади. Спорт мусобақалари ва байрамлари. Спорт мусобақалари таълим муассасасидаги жисмоний тарбияга оид дарслардан ташқари ишнинг энг қизиқарли шаклларида биридир. Улар ўқувчи ва талабаларни уйда ва жисмоний маданият жамоаларидаги доимий жисмоний машғулотларга жалб этишга ёрдам беради, ўқувчи ва талабаларнинг жисмоний тайёргарлигини оширади, соғлигини мустахкамлайди. Мусобақалар, дарсдан ташқари ишнинг бошқа турлари қатори, таълим муассасасининг умумий йиллик иш режасига киритилади. Ўқув йилининг бошида мусобақаларни ўтказиш муддати, қоидалари ва дастурлари аниқ белгилаб олинади. Бу муддатларни ҳисобга олган ҳолда мусобақаларга олдиндан тайёргарлик кўрилади. [12] Ҳар бир мусобақа муайян низомга мувофиқ ўтказилади. Низомда мусобақанинг мақсади ва вазифалари, вақти ва ўтказилиш жойи, катнашувчилар, дастури, ўтказилиш шarti ва ҳисобга олиш, энг яхши иштирокчиларни ва командаларни мукофотлаш тартиби, аризалар шакли ва уларни тақдим этиш муддати кўрсатилади. Спорт байрамлари тантанали кунларга бағишланиб ўтказилиш мумкин. Спортчилардан тузилган гуруҳлари иштирок этадилар. Спорт байрамлари спортчиларни чиқишлари, байрамни очилиши, байроқ кўтариш, давлат ва ёшлар мадахиясини ижро этилиши, ўқувчи ва талабаларни жисмоний машқлар ва ҳаракатларни ташкил этиши, оммавий тадбирлар ўйин кулги, ғолибларни аниқлаш ғолиб жамоа ёки якка тартибдаги иштирокчини таёрланган совғалар билан табриклаш ҳамда байрам якунида уюштирилган тадбирни ёки байрамни ёпилиши маросимини тантанали равишда ўтказилади. Тадбирда иштирок этганларга рағбатлантиришлар ва файрий ёрликлар берилади ва келгуси тадбирларга таёргарлик кўрадилар. Мустақил машғулотлар: Ўқувчи ва талабаларнинг бўш вақтларини жисмоний тарбия ва спорт тадбирлари билан ўтказиш учун уларнинг ихтиёрий ҳаракатланиши таъминланади. Бу тадбирлар жисмоний машқлар ва ҳаракатлар билан шуғулланиш малака ва кўникмаси шакллангандан сўнг мустақил машғулотлар шаклида ўтказилиши мумкин. Ўқувчи ва талабаларни жисмоний тарбия ва спорт билан шуғулланишларининг мустақил шакли мазмунини умумжисмоний тайёргарлик машқлари, умумривожлантирувчи машқлар, жисмоний фазилатларни ривожлантириш, буюмлар, жисмлар ва жихозлардаги машқлар, спорт ва ҳаракатли ўйинлар шаклида ўтилади. Табиат қўйнига сайрлар, чўмилиш ҳамда қуёшда тобланиш муолажалари ҳам мустақил машғулотлар шаклида ташкил этилиши мумкин. Жисмоний машқларни турлари уларни бир-бирига боғлиқ гуруҳларга саралашдир. Бунинг натижасида таъсири ва хусусиятларига кўра машқлар тақсимланади. Жисмоний машқлар жисмоний

фазилатларни ривожлантириш ҳамда ҳаракат малака ва кўникмаларини шакллантириш даражасига мувофиқ сараланади. Улар жисмоний тарбия назарияси ва услубиёти, жисмоний машқлар биомеханикаси ва спорт физиологияси йўналишларида ҳар хил шаклда кўринади. Ўқувчи ва талабаларни жисмоний тарбия ва спорт тадбирларида жисмоний ривожлантириш жараёнлари жисмоний ҳаракатлар ва жисмоний машқлар бажариш ёрдамида ташкил этилади. Жисмоний ривожланиш даражалариболаларнинг тана тузилишидаги ижобий ўзгаришлар бўй ўсиши, вазн ортиши, ўпканинг тириклик сигими кенгайи ҳисобига кўкрак қафасини айланасини ортиши, мускул кучини ортиши муносабати билан тана қисмлари мускулларни шаклини ўзгариши, юрак қон-томир тизими ва бошқа органларнинг жисмоний юкламаларга чидамлилиги ортишида намоён бўлади ва улар доимо назорат остида бўладилар.

Адабиётлар:

1. Жисмоний тарбия. А.Нормуродов. Тошкент. 1998
2. Рахимов М.М. Спорт машғулотларининг назарияси ва усулияти асослари. Дарслик. 2000 й.
3. Жисмоний тарбия ва спорт. Солиев Х. Андижон. 2001.
4. Шарипова Д.Д. и др. Формирование здорового образа жизни. Учебное пособие. 2001 г.
5. Юнусова Ю.М. Основы спортивной тренировки. Учебное пособие. 2002 г.
6. Саломов Р.С., Керимов Ф.А. Жисмоний тарбияда педагогик технологиялар. Ўқув кўлланма. 2002 й.
7. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. Дарслик. 2003 й.
8. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. А.Абдуллаев, Ш. Хонкелдиев. Тошкент. 2005
9. Узлуксиз таълимда оммавий спорт-соғломлаштириш ишларини самарали бошқариш. Ахматов М. С. Тошкент. 2005
10. Жисмоний тарбиядан синфдан ташқари ишлар дастури. Тошкент. 2005-2009
11. Усмонходжаев Т.С. ва бошқа. Болалар ва ўсмирлар спорти машғулотлари назарияси ва услубиятлари. 2005 й.
12. Жисмоний тарбиядан тўғарак машғулотлари дастури. Тошкент. 2005-2009 20. Rambler: ru. Провайдердан Интернет материаллари. 2007-2009

